

பாரதிதாசனாரின் ஆத்திச்சூடியில் திராவிடக் கருத்துக்கள்

திருமதி மு.பூங்கோதை,

தமிழ்த்துறை, உதவிப்பேராசிரியர்,

தி ஸ்டான்டர்டு ஃபயர் ஓர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர்கல்லூரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி.

Literature acts as a field to record the nature of time. The creative field is based on the creator's living environment and experience evaluations. The personality of the creators is judged by the creation. This article highlights the Dravidian ideas found in the works of Bharathidasan, a prominent writer among Dravidian writers.

முன்னுரை

இலக்கியங்கள் காலத்தின் இயல்புகளை பதிவு செய்கின்ற களமாக செயல்படுகின்றன. படைப்பாளர்கள் வாழ்கின்ற சூழல், அனுபவமதிப்பீடுகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு படைப்புக்களம் அமைகின்றது. படைப்பினைக் கொண்டு படைப்பாளர்களின் ஆளுமைத்திறன் மதிப்பிடப்படுகிறது. திராவிட எழுத்தாளர்களுள் குறிப்பிடத்தக்க படைப்பாளர் பாரதிதாசனாரின் ஆத்திச்சூடியில் காணலாகின்ற திராவிடக் கருத்துக்களை எடுத்துரைப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

பாரதிதாசனாரின் ஆத்திச்சூடி

பாரதிதாசன் 29.04.1891 அன்று பாண்டிச்சேரியில் பிறந்தார். அன்னாரின் இயற்பெயர் கனக சுப்புரைத்தினம். பாரதியார் மீது கொண்டிருந்த பற்றின் காரணமாகத் தன் பெயரை பாரதிதாசன் என்று மாற்றிக்கொண்டவர். தமிழாசிரியராகப் பணியாற்றிய பெருந்தகை. தமிழ் மூதாட்டி ஓளவை போன்று 84 ஓரடிகளைக் கொண்ட ஆத்திச்சூடி இயற்றியுள்ளார். பாரதிதாசன் இறை நம்பிக்கை அற்றவர். ஆதலால் தனது நூலின் தொடக்கத்தில் கடவுளை வாழ்த்தாமல் பாயிரம் பாடி துவங்குகின்றார்.

பாயிரச் சிறப்பு

“ஆக்கியோன் பெயரே வழியே எல்லை
நூல்பெயர் யாப்யே நுதலிய பொருளே
கேட்போர் பயனோடு ஆய்எண் பொருளும்
வாய்யப்பக் காட்டல் பாயிரத்து இயல்பே”

என்று பாயிரமானது ஆசிரியர் பெயர், நூலின் தன்மை (முதல் நூல் அல்லது வழி நூல்), நூல் தலைப்பு ஆகியவற்றை கூறுவது என்று நன்னூல் விளக்குகின்றது. பாயிரம் என்பது தமிழ் இலக்கியங்களில் முன்னுரை போன்று அமைவது. பெரும்பாலும் பாயிரம் பாடலாக அமையப் பெறுகின்றது. முகவுரை, பதிகம் என்று வேறு பெயர்களைக் கொண்டதாக அமையும். இதனை,

‘முகவுரை பதிக மணிந்துரை நான்முகம்
புறவுரை தந்துரை புனைந்துரை பாயிரம்’

என்ற நன்னூலார் நூற்பா வழி அறியமுடிகின்றது.

பாரதிதாசனாரின் ஆத்திச்சூடியில் அமைந்துள்ள பாயிரமானது பத்து அடிகளைக் கொண்டுள்ளது.

நவில் இனப்பற்றும் நாட்டுப் பற்றும்
வையப்பற்றை வளர்க்கும் நோக்கத்தன
இல்லை யாயின் இன்றிவ் வுலகில்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

தொல்லை யணுக்குண்டு தொகு தொலைக் கருவி
பொல்லா நச்சுப் புகைச்சல் இவற்றை
அகற்றல் எப்படி? அமைதியாங்ஙனம்?
உலகில் பொதுவாட்சி ஒன்றே ஒன்று
நிலவுதல் கருதி நிகழ்த்திய இந்நூல்
ஆத்திசூடி போறலின்
ஆத்திசூடியென் றடைந்து பெயரே” (பா.ஆத்.,பாயிரம்)

உலகத்தின் மீது மதிப்பையும் பற்றையும் வளர்க்கின்ற வகையில் இனப்பற்றும் நாட்டுப்பற்றும் அமையவேண்டும் என்கிறார். பகைமை உணர்ச்சியை தூண்டும் வகையில் அமையக்கூடாது என்பதையும் வழியுறுத்துகின்றார். உலகத்தில் பொதுவுடைமை மலர தன் நூல் வழி செய்ய வேண்டும் என்றெண்ணுகின்றார். அன்னாரின் உயர்ந்த நோக்கமும், பொதுவுமைச் சிந்தனையும் பாயிரமாக அமைந்திருக்கின்றது. பாரதிதாசனாரின் ஆத்திசூடியில் கூறப்பட்டிருக்கின்ற திராவிடக் கருத்துக்களை எடுத்துரைப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

உலக ஒற்றுமையும் பொதுவுடைமையும்

பிறப்பின் அடிப்படையில் அனைவரும் சமம் என்பதே திராவிடக் கொள்கை.அதனடிப்படையில் ஆத்திசூடியின் முதல் வரி,

“அனைவரும் உறவினர்” (ஆத்தி.,1)

என்று தொடங்குகின்றார். சாதி, மத, இனம், மொழி, தேசம் போன்ற வேறுபாடுகளைக் களைந்து அனைவரையும் உறவினராக கருத வேண்டும் என்று சமூகத்திற்கு ஒற்றுமைசிந்தனையை வலியுறுத்துவதை அறிய முடிகின்றது. உலக மக்கள் அனைவரும் ஒரே ஆட்சியின் வாழ வேண்டும் என்று எண்ணம் கொண்டதால்,

“ஆட்சியை பொதுமை செய்” (ஆத்தி.,2)

என்ற அடியில் சுட்டுகின்றார். உலக மக்கள் உழைப்பினால் கிடைக்கின்ற பயனையும் பொதுமையாக்கு என்று சுட்டுவதை,

“உடைமை பொதுவே” (ஆத்தி.,5)

என்ற வரி வழி அறிய முடிகின்றது. ஒற்றுமையே உலக அமைகதிக்கு வழி வகுக்கும் என பாரதிதாசன் கூறுவதனை,

“ஒற்றுமை அமைதி” (ஆத்தி.,10)

“வையம் வாழ வாழ்” (ஆத்தி.,84)

என்ற அடியின் வழி அறிய முடிகின்றது. ‘பேதமற்ற இடம் தான் மேலான திருப்தியான இடம்’ என்பார் பகுத்தறிவுப் பகலவன் தந்தை பெரியார்.சமுதாயத்தில் உள்ள ஒவ்வொருக்கும் மதமாகிய பேய் பிடிக்க கூடாது என்று அறிவுத்துவதை,

“பேயிலை மதலால்” (ஆத்தி.,64)

என்ற அடியின் வழி அறியமுடிகின்றது.பிறப்பால் அனைவரும் சமம் என்று கருத வேண்டும். குலத்தினைக் கூறி உயர்வு தாழ்வு பார்க்கக் கூடாது என்று கூறுவதனை,

“கீழ்மகன் உயர்வெனும்” (ஆத்தி.,16)

என்ற அடியால் அறியலாம்.

தாய்மொழி போற்று

ஒவ்வொரு இனத்துக்குமான மொழிக்குரிய மதிப்புப் பேணப்படுதல் - இதில் ஒரு மொழி, இன்னொரு மொழியை ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு அறவே இடம் தராமை திராவிடக் கொள்கைகளுள் தலையாயது. இதனை, பாரதிதாசனார் தமிழ் மக்கள் மொழிப்பற்றோடு திகழ வேண்டும் என்று கூறுவதை,

“பைந்தமிழ் முதன்மொழி” (ஆத்தி.,65)

என்ற அடியின் வழி அறிய முடிகின்றது.

பெண்ணடிமை களைதல்

ஆண் உயர்ந்தவன் - பெண் அடிமை என்ற தற்போதைய நிலைக்கு மாறாக பாலின சமத்துவம், எல்லா நிலைகளிலும் ஆண்களுக்கு நிகராகக் கல்வி, உத்தியோகம், அரசியல், பொருளாதார நிலைக்கு உத்தரவாதம் தருதல் வேண்டும் என்கிறது திராவிடம். அதனை வழியுறுத்தும் விதமாக சமூகம் முன்னேற வேண்டும் எனில் அச்சமூகத்தில் வாழும் பெண்கள் முன்னேற வேண்டும். பெண்ணடிமைத்தனம் களையப்பெற்று சமூகத்தில் ஆணுக்கு நிகராக பெண் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறுவதை,

“பெண்ணோடான் நிகர்” (ஆத்தி.,63)

என்ற அடியின் வழி அறியமுடிகின்றது. குழந்தைத் திருமணம் நிறுத்தப்பட வேண்டும் சரியான பருவம் எய்திய பின்பே பெண்களுக்கு திருமணம் நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் என்று கூறுவதை,

“பூப்பின் மணம் கொள்” (ஆத்தி.,62)

என்ற அடியின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது. பெண்கள் கமூகத்தில் எதிர்கொள்கின்ற கைம்மை முறை அழிய வேண்டும் என முன்மொழிவதை,

“கைம்மை அகற்று” (ஆத்தி.,21)

“வாழாட்கு வாழ்வு சேர்” (ஆத்தி.,79)

என்ற அடிகளின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. விதவைப் பெண்கள் மறு வாழ்வு பெற மறுமணம் அவசியம் என்கின்றார்.

கல்வி

மூடத்தனத்திலிருந்து ஒரு சமூகத்தை மீட்டு எடுக்க உதவும் கருவி ‘கல்வி’ ஆகும். ‘கற்க கசடற’ என்று வள்ளுவர் உலகிற்கு வழிகாட்டுகின்றார் பாரதிதாசனும் சமூகம் முன்னேற கல்வியின் முக்கியத்துவத்தினை வழியுறுத்துகின்றார்.

“ஊன்றுளம் ஊறும்” (ஆத்தி.,6)

“எழுது புதிய நூல்” (ஆத்தி.,7)

“கல்லார் நவிலார்” (ஆத்தி.,13)

பல புதிய நூல்களை எழுத வேண்டும். கற்ற கற்றத்தான் உள்ளமானது நற்கருத்துக்களால் உருவாகும். கல்வி கற்காதவர் சமூகத்திற்கு நற்செயல்களை செய்யமாட்டார் என்பதையும் கூறுகின்றார்.

விவசாயமும் கைத்தொழிலும்

இந்தியாவின் மிக முக்கியமான தொழில் விவசாயமும் கைத்தொழிலும் ஆகும். அந்நியமயமாக்கல், தொழில்நுட்பவளர்ச்சி காரணமாக இவ்விரண்டும் அழிவை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. நாடு முன்னேற்றம் காண கைத்தொழில்கள் காக்கப்பட வேண்டும். அதற்கான உற்பத்தி ஆலைகள் பெருக வேண்டும் என்று கூறுவதை,

“கிழிப்பொறி பெருக்கு” (ஆத்தி.,15)

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

என்ற அடியின் வழி அறிய முடிகின்றது. மேலும், விவசாய நிலத்தினைப் பண்படுத்தி உழவு மேற்கொண்டு உண்ண வேண்டும் என்பதை,

“திருளனல் உழு பயன்” (ஆத்தி.,37)

என்ற அடியின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது.

சுற்றுச்சூழல் பேணுதல்

சுற்றுச் சூழல், இயற்கை வளங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற திராவிடக் கொள்கையின் வழி பாரதி தாசனும் மரங்கள் நடப்பட வேண்டும். சுற்றுச்சூழல் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறுவதை,

“தீங்கனிவகை விளை” (ஆத்தி.,38)

“தெருவெல்லாம் மரம் வளர்” (ஆத்தி.,41)

என்ற அடியின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது.

தூய்மை

தனி மனிதன் உடலினையும் உள்ளத்தினையும் முதலில் தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதை,

“தூய நீராடு” (ஆத்தி.,40)

என்ற அடியில் சுட்டுகின்றார்.

ஒழுக்கம்

“ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம்

உயிரினும் ஒம்பப் படும்” (குறள் 131)

என்கிறார் வள்ளுவர். ஒழுக்கம் உயிர் போன்றது. தீய ஒழுக்கத்தினை விட்டுவிட வேண்டும் என்று பாரதிதாசனார் அறிவுத்துவதை,

“நோய் தீ ஒழுக்கம்” (ஆத்தி.,56)

என்ற அடியின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது.

சிந்தனை தெளிவு

நல்லவை நினைக்க வேண்டும். நல்லவை பேச வேண்டும். அதனை விடுத்து தீய சிந்தனைகளை வளர்த்துக்கொள்ளக் கூடாது என்று அறிவுறுத்துவதை,

‘குள்ள நினைவு தீர்’ (ஆத்தி.,17)

“கெடு நினை வகற்று” (ஆத்தி.,19)

என்ற அடியின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது. பயனற்ற சொற்களை பேசக்கூடாது என்பது வள்ளுவர் வாக்கு, அதனையே பாரதிதாசனும்,

“வெறும் பேச்சுப் பேசேல்” (ஆத்தி.,82)

“சொற் பெருக்காற்றல் கொள்” (ஆத்தி.,33)

வலியுறுத்துவதை இவ்வடியின் வழி அறியமுடிகின்றது.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தூக்கம்

நிமிர்ந்த நன்னடை

கூனி நடக்காமல் தலை நிமிர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று கூறுவதை,

“கூன் நடை பயிலேல்” (ஆத்தி.,18)

“நடுகல் அறியாமை” (ஆத்தி.,46)

என்ற அடி சுட்டுகின்றது.சோர்வினை விட வேண்டும் ,எதிரிகளைத் தாக்க போர் செய்ய பழக வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துவதை,

“சோர்வு நீக்கு” (ஆத்தி.,34)

“போர்த் தொழில் பழகு” (ஆத்தி.,67)

என்ற அடி வழி அறிய முடிகின்றது.

குழந்தை பேணுதல்

குழந்தை வளர்ப்பில் முழுக்கவனம், உடல், மூளை வளர்ச்சிக்கான உணவு, சூழல், தூய்மை, அறிவுத் தூண்டல், நற்பழக்கம் பேணப்படுதல் வேண்டும் என்று திராவிடர்கள் கொள்கை விளக்க அறிக்கையில் கி.வீரமணி குறிப்பிடுகின்றார். அங்ஙனமே குழந்தைகள் நலனில் அக்கறை காட்ட வேண்டும் என்று பாரதிதாசனும் கூறுகின்றார். ஏனென்றால் அடுத்த தலைமுறை நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு உருவாக்கம் பெற்றால் தான் சமூகம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். இதனை,

“சீறார் நலம் தேடு” (ஆத்தி.,26)

என்ற அடியின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

புதுமை செய்

பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவல கால வகையினானே என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. அதற்கேற்ப பாரதிதாசனும் மூடத்தனமாக பழைமையை விட்டு விட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துவதை,

“தொன்மை மாற்று” (ஆத்தி.,44)

என்ற அடியின் வழி அறிய முடிகின்றது.

சுயமரியாதை

சுயமரியாதை வாழ்வே சுகவாழ்வாக அமையும் என்ற திராவிடர்களின் சுயமரியாதை தன்மையினைபாரதிதாசனும்,

“பீடு தன் மானம்” (ஆத்தி.,60)

“மேலை உன் பெயர்பொறி” (ஆத்தி.,75)

ஒரு மனிதனுக்கு பெருமையே தன்மானத்தோடு வாழ்வதுதான் என்று கூறுவதை அறிய முடிகின்றது.

சிக்கனம்

ஆடம்பரம் தவிர்ந்து சிக்கனப் பெருவாழ்வு வாழ திராவிடம் அறிவுறுத்துகின்றது. அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு இப்பழமொழிக்கு ஏற்ப கிடைக்கும் வருமானத்திற்கு ஏற்ப செலவு செய்ய வேண்டும். இதனை,

‘மீச்செலவு தவிர்’(ஆத்தி.71)

என்ற அடியின் வழி அறிய முடிகின்றது.

முடிவுரை

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

- படைப்பென்பது மானுடசமூகத்தின் மறுமலர்ச்சிக்கான வழித்தடமென்பதை பாரதிதாசனின் ஆத்திசூடி வாயிலாக அறிந்துகொள்ள முடிகிறது.
- அன்றைய காலத்தின் சூழலை இவரது படைப்புகளின் மூலம் வெளிக்கொணரமுடிகிறது.
- பாரதிதாசனாரின் ஆத்திசூடி வலியுறுத்துகின்ற திராவிடக் கருத்துக்களை இக்கட்டுரையின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது.
- உலகம் சமநிலை பெற்று பொதுவுடையாகத் திகழவேண்டும்.
- பெண்ணடிமைத்தனம் களையப் பெற வேண்டும். கைம்மை வழக்கம், குழந்தை திருமணம் போன்றவற்றை பாரதிதாசனார் கடிந்து பெண்கள் மறுவாழ்வு பெற வேண்டும் என்று கூறுவதை அறிய முடிகின்றது.

